

Aprel, 2026-yil

XO'JALIK BUYUMLARIGA BUYURTMA BERUVCHI TELEGRAM BOT YARATISH
TEXNOLOGIYASI

Bazarbaeva Aygul Kuuanishbaevna

Innovatsion texnologiyalar universiteti.

“Dasturiy injiniring” kafedrası p.f.f.d. (PhD), dotsent v.v.b.

Abdullaev Axmet Izbasar uli

Innovatsion texnologiyalar universiteti

Dasturiy injiniring ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19559459>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada xo'jalik buyumlariga buyurtma berish jarayonini raqamlashtirish va avtomatlashtirish maqsadida Telegram messenjeri asosida bot yaratish texnologiyasi keng yoritib berilgan. Tadqiqot davomida Telegram botlarning nazariy asoslari, ularning savdo sohasidagi ahamiyati, funksional imkoniyatlari hamda Python dasturlash tili va Aiogram kutubxonasi yordamida bot yaratish bosqichlari batafsil tahlil qilindi. Shuningdek, botdan foydalanishning amaliy samaradorligi va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari asoslab berildi.

Kalit so'zlar: Telegram bot, xo'jalik buyumlari, elektron savdo, avtomatlashtirish, Python, Aiogram, raqamli texnologiyalar, buyurtma tizimi.

Аннотация. В данной научной статье подробно освещается технология создания бота на базе мессенджера Telegram с целью цифровизации и автоматизации процесса заказа хозяйственных товаров. В ходе исследования были детально проанализированы теоретические основы Telegram-ботов, их значение в сфере торговли, функциональные возможности, а также этапы создания бота с использованием языка программирования Python и библиотеки Aiogram. Кроме того, обоснована практическая эффективность использования бота и намечены перспективные направления его дальнейшего развития.

Ключевые слова: Telegram-бот, хозяйственные товары, электронная коммерция, автоматизация, Python, Aiogram, цифровые технологии, система заказов.

Abstract. This scientific article details the technology for creating a bot based on the Telegram messenger, with the goal of digitizing and automating the ordering process for household goods. The study thoroughly analyzes the theoretical foundations of Telegram bots, their significance in the commercial sector, and their functional capabilities, as well as the stages of creating a bot using the Python programming language and the Aiogram library. Furthermore, the practical effectiveness of using the bot is substantiated, and promising directions for its further development are identified.

Keywords: Telegram bot, household goods, e-commerce, automation, Python, Aiogram, digital technologies, order management system.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot sharoitida savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Aholining kundalik ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan xo'jalik buyumlarini tez va qulay usulda xarid qilish imkoniyatini yaratish dolzarb masalalardan biridir.

Aprel, 2026-yil

Telegram messenjeri dunyo bo'ylab millionlab foydalanuvchilarga ega bo'lib, ochiq API va yuqori xavfsizlik darajasi bilan ajralib turadi. Shu sababli Telegram botlar kichik va o'rta biznes subyektlari uchun qulay va arzon raqamli yechim sifatida keng qo'llanilmoqda. Ushbu maqolada xo'jalik buyumlariga buyurtma beruvchi Telegram bot yaratish jarayoni ilmiy jihatdan o'rganiladi.

Telegram botlar tushunchasi va ularning ahamiyatiga to'qtalib o'tamiz. Telegram botlar foydalanuvchi tomonidan yuborilgan buyruqlarni avtomatik tarzda qayta ishlovchi dasturiy vositalardir. Ular inson aralashuvisiz ishlashi, tezkorligi va qulay interfeysi bilan ajralib turadi.

Savdo sohasida botlardan foydalanish mijozlar bilan muloqotni soddalashtiradi va xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi.

Xo'jalik buyumlari savdosida Telegram botlar buyurtma berish jarayonini avtomatlashtirish, mahsulotlar haqida ma'lumot berish va buyurtmalarni markazlashgan holda boshqarish imkonini yaratadi.

Xo'jalik buyumlariga buyurtma beruvchi botning funksional modeli. Yaratilayotgan botning funksional modeli foydalanuvchi va administrator o'rtasidagi axborot almashinuviga asoslanadi. Foydalanuvchi mahsulotlar ro'yxatini ko'radi, kerakli buyumni tanlaydi va buyurtma beradi. Administrator esa buyurtmalarni qabul qiladi va qayta ishlaydi. Bot quyidagi asosiy modullardan tashkil topadi: foydalanuvchi interfeysi, buyurtmalarni qayta ishlash moduli, ma'lumotlarni yuborish va saqlash moduli. Mazkur modullar botning barqaror ishlashini ta'minlaydi.

Bot yaratishda qo'llanilgan texnologiyalar. Botni yaratishda Python dasturlash tili tanlandi.

Python soddaligi va keng kutubxonalar bazasiga ega bo'lgani sababli bot yaratish uchun qulay hisoblanadi. Aiogram kutubxonasi esa asinxron ishlash imkoniyatini ta'minlab, botning tezkorligini oshiradi.

BotFather orqali yaratilgan bot tokeni yordamida Telegram serverlari bilan aloqa o'rnatiladi. Aiogram yordamida foydalanuvchi buyruqlari va xabarlarini qayta ishlash mexanizmi ishlab chiqiladi.

Yaratilgan Telegram bot amaliy sinovdan o'tkazildi. Sinov jarayonida foydalanuvchilarning bot bilan ishlash tezligi va qulayligi baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, bot orqali buyurtma berish jarayoni an'anaviy usullarga nisbatan ancha tez va qulay hisoblanadi.

Administrator uchun esa buyurtmalarni bir joyda ko'rish va boshqarish imkoniyati yaratildi. Bu esa ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Telegram botlardan foydalanishning istiqbollarga to'qtalib o'tadigan bo'lsak Kelajakda xo'jalik buyumlariga buyurtma beruvchi Telegram botlarni to'lov tizimlari, ma'lumotlar bazalari va logistika xizmatlari bilan integratsiya qilish mumkin. Bu esa botning funksional imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Shuningdek, sun'iy intellekt elementlarini qo'llash orqali foydalanuvchilarga individual tavsiyalar berish imkoniyati mavjud.

Xulosa qilib aytganda, xo'jalik buyumlariga buyurtma beruvchi Telegram bot yaratish savdo jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yechim kichik va o'rta biznes subyektlari uchun samarali va tejamkor vosita hisoblanadi. Maqolada keltirilgan tadqiqot natijalari Telegram botlardan foydalanish orqali xizmat ko'rsatish sifatini oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sommerville, I. Software Engineering. — 10th Edition. — Boston: Pearson Education Limited, 2019. — 768 p.
2. Pressman, R. S., Maxim, B. R. Software Engineering: A Practitioner's Approach. — 9th Edition. — New York: McGraw-Hill Education, 2019.— 976 p.
3. Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., Choudary, S. P. Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy. — New York: W. W. Norton & Company, 2016. — 352 p.
4. Bazarbaeva A.K. Modeling the knowledge of his students on the basis of an intellectualized test. //The role of science and innovation in the modern world – London, 2023. – P.41-44.
5. Seitnazarov K.K. Bazarbaeva A.K. G'arbiy evropa oliy ta'lim muassasalarida ects kredit tizimini baholash metodikasi. // International scientific journal "Modern science and reseanch" ISSN: 2181-3906 VOLUME 3/ ISSUE 4/ UIF:8.2/ MODERNSCIENCE.UZ 2024 – P. 728-731.
6. Bazarbaeva A.K. Innovative Approach to Assessing University Students. //Naturalista campano ISSN: 1827-7160 Volume 28 Issue 1, –Italya, 2024. –P. 1304-1311.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH